

NUEVAS APORTACIONES ACERCA DE LOS NOSODES

Dr. Heriberto Garfias P.

Este trabajo es una recopilación de datos de la limitada bibliografía al respecto y que nos habla de los Nosodes, cuya equivalencia gramatical sería: Remedio extraído de las enfermedades, Nosoterapia o Auto-vacuna.

La definición más aceptada, de Allendy, dice que *los Nosodes son productos de origen patológico* empleados a título de medicamento, según el uso homeopático de sus diluciones.

De tal manera que dichos medicamentos pueden prepararse partiendo de un exudado, un líquido purulento, un microbio, un trozo de tejido enfermo, un parásito.

Para otros, los nosodes no son únicamente aquellos productos de origen patológico sometidos a la experimentación pura, previa atenuación, sino todos aquellos que reúnan los dos requisitos que definen esta clase de medicamentos, es decir, de origen patológico y usarse en diluciones o dinamizaciones según el principio de similitud, ya sea *similitud sintomática o similitud etiológica*.

Se puede dividir la Nosoterapia en tres categorías. La primera es el nosode obtenido de un enfermo el que sirve de base a un medicamento que se enfoca a la pluralidad de los enfermos. Constituye el nosode officinal, que puede ser simple o polivalente, y que viene siendo como el stock-vacuna de la terapéutica alopática. La segunda es el Nosode Autógeno o auto-vacuna, del que hacemos nosotros atenuaciones o dinamizaciones; este nosode es extraído de los humores, secreciones, pústulas, purulencias, etc., de cada individuo en particular.

La tercera es el Nosode hematógeno o auto-hemo-vacuna, con sangre venosa, en hemocultivo o dinamizada.

EL NOSODE OFFICIAL

Hahnemann extrajo de una vesícula de la sarna un líquido que utilizó para preparar el *Psorinum* que fue el primer nosode usado en Homeopatía.

A partir del Psorinum, la Terapéutica Homeopática se enriqueció con numerosos nosodes, que aplica según la Ley de Semejanza en las enfermedades análogas o isoterapéuticamente en las enfermedades idénticas.

Cada nosode puede ser empleado según el síntoma y no según la enfermedad. Allen escribió la Materia Médica de los Nosodes donde se ocupa enteramente de su sintomatología.

Como decíamos, el Nosode puede ser empleado *isoterápicamente* y *homeoterápicamente* y muestra su particular influencia en la falta de reacción de las afecciones crónicas rebeldes, de toda naturaleza.

Existe una gran variedad de nosodes. Los extraídos de un producto morbosos, los extraídos de un cultivo puro, bacteriológico; por ejemplo: Colibacillinum, Staphylococcinum, etc., que son nosodes simples, por estar hechos de un microbio único y los polivalentes como el Bacillinum de Burnett o de Heath. Este nosode está obtenido de un fragmento de pulmón atacado de Tuberculosis cavitaria que comprende la zona peribacilar, el tubérculo y toda la flora que pulula en la caverna tuberculosa; neumococos, estreptococos estafilocócos y bacilos de putrefacción.

El nosode polivalente colectivo es la colección de nosodes que proceden de numerosos sujetos que tienen la misma enfermedad; se juntan todos los productos y se hace una mezcla de la cual se toma un centímetro cúbico y se prepara después en trituraciones y diluciones. Hay también ciertas fórmulas de nosodes polivalentes, en donde se mezclan varios nosodes, por ejemplo: para las septicemias no purulentas se pueden mezclar el Pyrogenium, Streptococcinum, Neumococcinum (según los casos).

Los Isopáticos serían los medicamentos obtenidos de productos de origen patológico y los líquidos orgánicos, recogidos de un enfermo y administrados al mismo previa atenuación, de modo que el enfermo recibe sus propios productos patológicos, sus secreciones o sus líquidos orgánicos, dinamizados. Es lo que ahora muchos llamamos *auto-nosode*, que puede prepararse con la sangre, orina, saliva, menstruos, líquidos sépticos, etc. y según del elemento que esté preparado dicho auto-nosode, tomará su nombre; por ejemplo, si es de la sangre será auto-hemo-nosode, o de la orina será auto-uro-nosode, etc.

Según M. Martiny, de lo que se trata con esto es de procurar al organismo una inmunidad que no puede adquirir por sí mismo, ya que pueden servir para evitar recidivas o complicaciones lejanas, y tienen acción curativa y hasta abortiva de la enfermedad en pleno periodo de estado.

Se puede decir que tanto Nosodes como Isopáticos tienen íntimas relaciones. Los Nosodes serían productos estandarizados aplicables a cualquier enfermo según el principio de semejanza, y los Nosodes Isopáticos corresponden más a un principio de identidad; identidad de agente patógeno o identidad de terreno.

NOSODES DE CAHIS

El Dr. Cahis en 1911 presentó los resultados obtenidos con la *Tetragenotoxina* y la *Enterotoxina*, indicando que estos nosodes, son remedios muy útiles en la mayoría de los supuraciones de úlceras atónicas, y en muchos estados tifoideos graves, distintos de los producidos por el bacilo de Eberth.

Cahis preparaba los nosodes con cultivos microbianos diluidos: y cuando le reprocharon la falta de patogenesia de sus nosodes respondió: "Estos Nosodes-remedios han sido experimentados durante siglos por todos los enfermos que han padecido enfermedades microbianas; los síntomas de estas enfermedades constituyen muy bien las patogenesias; ¿existe mejor experimentación que ésta?"

El mismo concepto sustentaba el maestro Dr. Tarsicio Escalante, quien decía: "encuentro una similitud tan grande, que para mi modo de pensar llega a la igualdad, entre lo que sucede a un individuo cuando se toma como sujeto de una experimentación pura, y lo que sucede a otro que es víctima de una enfermedad infecciosa.

Basta leer cualquier libro de Patología Médica, y en el capítulo de Enfermedades Infecciosas, arreglar de acuerdo al modo Hahnemano lo que allí está escrito, para obtener en forma muy completa las Patogenesias de los medicamentos de origen microbiano (Nosodes).

Los datos anatomo-patológicos llevan los conocimientos de las acciones medicamentosas, hasta un grado que nuestra experimentación pura no alcanza nunca, como son las alteraciones orgánicas reveladas por autopsias. El diagnóstico diferencial, tiene máxima importancia, señalándonos en cuáles infecciones se puede aplicar tal o cual toxina de acuerdo a la similitud; es decir para enfermedades con sintomatología parecida, pero no la ocasionada por la toxina en estudio, ya que entonces sería isopatía.

Las dosis empleadas tendrán que ser dinamizadas para no producir agravación y para franquear el Cero Farmacodinámico y lograr con esas dosis efectos diametralmente opuestos, y por tanto curativos, aún de las toxinas más perjudiciales.

Mientras más amplia sea la sintomatología de una enfermedad infecciosa, más frecuentemente podrá ser utilizada su toxina como medicamento.

Todo lo expuesto anteriormente se ajusta a los lineamientos generales de nuestra forma de proceder, si cumplimos con el principio de similitud basado en una experimentación pura; con la individualidad morbosa, ya que serán medicamentos no para el "nombre" de una afección, sino para enfermos que presenten sintomatología semejante, cualquiera que sea la denominación que demos a la entidad nosológica que presenten. Cumplimos también con el precepto de administrar la dosis mínima necesaria para lograr de manera óptima los efectos que se desean, es decir el efecto curativo y no el productor de la sintomatología." Y termina el maestro Escalante con las siguientes reflexiones:

"¿Qué hemos hecho hasta la fecha, los médicos Homeópatas por el semejante en relación con los productos microbianos? Atenuarlos extraordinariamente y administrarlos a individuos sanos para no obtener nada o casi nada, desconociendo que la verdadera y completa experimentación pura, está en los síntomas que se manifiestan en los enfermos atacados de un proceso infeccioso.

hecho prácticamente todo y sólo resta que lo apliquemos convenientemente para beneficio de la humanidad.

Recordemos el aforismo de que 'si el medicamento de origen vegetal, no da el resultado apetecido, piénsese en su análogo mineral'. A lo que yo añadiría: Y si el mineral no responde, piénsese en su análogo microbiano."

METODO DE PREPARACION

Los métodos de preparación que se emplean son variables. Hahnemann y Hering se sirvieron del alcohol para preparar su Psorinum; Nebel al emplear el Streptococcinum, el Staphylococcinum y el Neumococcinum hacía una preparación primaria con glicerina. Duncan y otros usan trituración de azúcar de leche como base de su preparación, y para el nosode auto-hematógeno se utiliza el suero fisiológico o el agua destilada o bidestilada; muchos prefieren esta última que el suero fisiológico, por carecer de sal.

Para terminar recordemos las palabras del Dr. Everardo Cruz quien decía: Está materialmente probado que un remedio cualquiera es capaz, como las toxinas microbianas, de estimular el desarrollo de anticuerpos en el organismo. Esta experiencia establece una demostración científica del Similia Similibus Curantur.

Yo en lo particular, he obtenido magníficos resultados en algunos padecimientos dermatológicos usando el *auto-hemonosode* preparado a la tercera decimal con agua bidestilada y aplicando un ml. por vía subcutánea.